

Geschlossene Gesellschaft (20/2)

Zaun (Bild: CC0, via piqsels.com)

Manche Grenzen verlaufen im Kopf, andere sind architektonisch zu fassen: Im 20. Jahrhundert gliedern Zäune den offenen Raum der Metropolen und beschützen die Gärten der Vorstadtsiedlungen. Sie geraten zur Visitenkarte des Dahinterliegenden und zur Projektionsfläche des Ausgesperrten. Einige werden von Architekten aufs Beste mitgestaltet, andere entfalten erst mit den Jahrzehnten ihre eigene Schönheit. Und immer wieder entscheiden sie über die Halbwertzeit einer freien Gesellschaft. Daher widmet sich das mR-Frühjahrsheft „Geschlossene Gesellschaft“ (Redaktion: Peter Liptau/Johannes Medebach) dem Thema „Zäune, Mauern, Lärmschutzwände“ der Moderne.

Inhalt

LEITARTIKEL: Machen Zäune gute Nachbarn?	1
FACHBEITRAG: Der PO-2, eine russische Legende	6
FACHBEITRAG: Mythos Mauer	11
FACHBEITRAG: Der Jägerzaun	16
PORTRÄT: Schallschutz mit Dackel	21
INTERVIEW: „Ein pervertierter Ordnungswahn“	25
FOTOSTRECKE: Zaunzeuge	30

LEITARTIKEL: Machen Zäune gute Nachbarn?

von *Till Raether (20/2)*

Zäune sind ein Missverständnis. In jede Richtung. Zum Beispiel, wenn man denkt: Wir wollen keine. Es fing gleich mit diesem Missverständnis an, als wir vor zwölf Jahren in eine Neubausiedlung zogen. Später zu seiner Siedlung befragt, sagte der Architekt: Es sei ihm, wie in Skandinavien oder den Niederlanden üblich, darum gegangen, die Grenzen zwischen dem Privaten und dem öffentlichen Raum verschwimmen zu lassen. Daher sind die kleinen Betonterrassen zum Hof hin offen, an ihrem Rand sind Betonbänke, die Nachbarn sitzen also bei einem vielleicht nicht direkt im, aber sehr nah am Vorgarten. Dort, wo hinter den Gebäuden den einzelnen Wohnungen Sondernutzungsflächen zugeordnet sind, gibt es keine Trennung, sie sind eine einzige

durchgehende Grünfläche. Wie schön das im Modell aussah, offen und frei, man konnte sich gleich Kinder vorstellen, wie sie dort von Haus zu Haus liefen, gemeinsame Abende auf einer Fläche.

Aber, wie gesagt: ein Missverständnis. Alle, die Terrassen zum Hof hatten, ließen bald zusätzlich Hecken wachsen oder stellten hohe Topfpflanzen auf, im Bedürfnis, sich abzugrenzen. Die durchgehende Sondernutzungsfläche hinter den anderen Wohnungen teilte sich im ersten Frühling nach dem allgemeinen Einzug in abgezäunte Bereiche ab: Es sei, so waren sich alle einig, doch ruhiger so, und man hockte sich hier doch sowieso schon so dicht auf der Pelle.

New York, Freiheitsstatue (Bild: PD, via pixabay.com)

„Don't fence me“

Die Idee, keine Zäune zu haben, schien also erstmal allen gut, aber niemand wollte auf Zäune verzichten in dem Moment, als sich die Idee hätte umsetzen lassen. Dieses Ja-Nein-Vielleicht-Verhältnis scheint fast historisch, etwa in der führenden Nation der Zaun-Ambivalenz, den USA. Die nordamerikanische Landmasse ließ sich ab dem frühen 17. Jahrhundert womöglich von europäischen Einwanderern leichter besiedeln beziehungsweise überrennen, weil es keine Zäune, Mauern und Grenzen gab: Die Territorien der Ureinwohner waren fließend, was sie erstens physisch und zweitens juristisch schutzlos machte.

Kaum aber hatte man das Land der ausdrück-

lich unbegrenzten Möglichkeiten denen entwunden, die eigentlich dort lebten, wandelte sich der Zaun zum US-amerikanischen Alptraum: „Don't fence me in“, Zäun' mich nicht ein, heißt das berühmte Cowboy-Gedicht von Robert Fletcher, in dem der Autor, vor hundert Jahren ein Straßenarbeiter in Montana, von einer mystischen Wild-West-Vergangenheit schwärmte, in der man unbegrenzt unter dem Nachthimmel durch die Prärie reitet: „Ich mag mir keine Hindernisse anschauen, und Zäune kann ich nicht ausstehen.“

Nach Western-Lesart ist eingezäuntes Land das Gegenteil von Freiheit. Das Land, „wo der Westen beginnt“, soll dem Individuum gehören, das es sich erschließt, und nicht den

Farmern, Grundbesitzern und Firmen, die es für sich abtrennen (ausgenommen vom diesem kollektiven Traum des Uneingezäunten: die ursprünglichen Bewohner des Landes, die nun paradoxerweise in abgetrennten Restgebieten lebten und leben). Und egal, wie sehr Cole Porter etwas später versuchte, aus diesem Text eine Metapher für einengendes Beziehungsleben zu machen: „Don't Fence Me In“ bleibt die Hymne von Menschen, welche die Abwesenheit von Zäunen feiern, aber dann, wenn sie selber Land haben, einen guten Zaun darum haben möchten.

Einmauern, ausmauern

Ein anderer US-amerikanischer Dichter hat dieses Missverständnis poetisch beschrieben und analysiert, wurde dabei aber naheliegenderweise gleich wieder missverstanden. Aus Robert Frosts schönem und berühmtem Gedicht „Mending Wall“ ist in erster Linie das Sprichwort „Good fences make good neighbours“ aber nun auch wirklich jedem vertraut: Gute Zäune sorgen für gute Nachbarn. Frosts Gedicht aber handelt genau davon, wie hilflos diese Spruchweisheit ist, und die Sympathie des Erzählers gehört einer ganz anderen Instanz. In einer sehr gelungenen deutschen YouTube-Nachdichtung von Christian Ebbertz lautet der erste Vers: „Da ist etwas und mag Mauern nicht“ – nämlich die Natur, die die im Wald verlaufende Begrenzung zwischen zwei Besitzungen korrodiert und verschleißt.

Vorsichtig versucht der Erzähler seinem Nachbarn, mit dem er die Mauer ausbessert, zu erk-

lären, dass doch hier, wo niemand es sähe und wo nie jemand herkäme, eine Mauer gar nicht so wichtig sei. Der andere aber antwortet ihm: „Gute Zäune, gute Nachbarn.“ Darauf der Erzähler: „Brauchen gute Nachbarn Zäune? Gilt doch/Nur wo Kühe sind. Und hier sind keine./Bevor ich bau die Mauer, will ich wissen: Was maur' ich ein, was maur' ich aus,/Empfindet einer sie vielleicht als Kränkung? ...“ Der Nachbar aber will nichts davon wissen: „Er schwört noch auf das Sprichwort seines Vaters/Und freut sich, dass er es so gut behalten,/Und sagt noch einmal: ‚Gute Zäune, gute Nachbarn.‘“ Schon in diesem Gedicht von 1914, aus der gleichen Epoche wie „Don't Fence Me In“, wendet Frost die uns heute noch vertraute Weisheit also gegen die, die an ihr festhalten, weil sie eben einfach so vertraut ist: Stolz kann man nur darauf sein, dass man sie behalten hat, aber nicht darauf, was sie bedeutet.

Algodones-Dünen, Grenze (Bild: US Border Patrol/PD)

Mauern töten

Von dieser mauer- und zaunkritischen Haltung aber ist nicht viel geblieben, erst recht nicht, wenn es um die ikonographische Bedeutung der Mauer und des Zauns in der kollektiven Vorstellung gerade der USA geht. Donald Trump hat gut hundert Jahre nach Frosts Gedicht seine Wahl vor allem mit dem Versprechen gewonnen, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, die aus dem Land südlich der USA endlich einen aus seiner Sicht besseren Nachbarn machen würde. Seitdem kann man sich vague damit trösten, wie sinnlos und unpraktikabel diese Mauer vielerorts ist, weil sie entweder dem Wind oder dem Wetter nicht standhält oder leicht zu überwinden ist.

Man kann aber noch viel eher daran verzweifeln, dass etwa gerade erst im März 2020 eine junge Frau aus Guatemala beim Sturz von dieser Mauer gestorben ist: nicht auf dem furchtbar beschwerlichen und gefährlichen Weg aus ihrem Heimatland zu dieser Grenze, nicht jenseits der Grenze in Armut oder in einem Käfig, sondern durch das an sich scheinbar so hohle und lächerliche Symbol selbst. Mauern und Zäune töten, das sagt nicht nur der lyrische Instinkt in Robert Frosts Gedicht und die Erfahrung an den Grenzen der reicheren Welt – es ist im ganz Kleinen auch der erste Impuls derer, die sich über ein Architekturmodell beugen und sich fragen, was ihnen hier so besonders gut gefällt, und dann merken sie es: Ach, schau mal, diese Offenheit, diese Freiheit, da zäunt sich keiner ein, da bedroht keiner die Nähe und

die Gemeinsamkeit.

Spatz im Zaun (Bild: PD, via pixabay.com)

Das Gute jenseits des Zauns

Was aber, wenn gerade die Abgrenzung überhaupt erst Gemeinsamkeit ermöglicht? Zum Refrain der Land- oder Vorstadtleben-Verklärung gehört das Bild von Nachbarn, die sich hier „am Gartenzaun“ oder „über den Gartenzaun“ unterhalten würden. Dieses Bild ist zu einem Symbol geworden für Hilfsbereitschaft, Austausch und Gemeinschaftlichkeit auf kleinster Ebene, in unmittelbarer Nähe von Menschen, die nichts zueinander gebracht hat als die Zufälligkeit ortsidentischer Geburt oder benachbarter Immobiliennutzung. Das Bild, wie sie miteinander reden und sich unterstützen, ist nicht so richtig denk- und aussprechbar ohne den Gartenzaun, der einerseits garantiert, dass jede und jeder immer noch seins, ihr hat, man im winzigen Niemandsland „am“ oder „über dem“ Gartenzaun aber eine Nähe finden kann, die ohne den Zaun womöglich verlegen machen würde oder unangenehm,

weil unstrukturiert wäre.

Das perfekte Bild hierfür hat in den 1990er Jahre eine wiederum US-amerikanische Fernsehserie gefunden, „Home Improvements – Hör mal, wer da hämmert“, wo in neun Staffeln nie das Gesicht des weisen und freundlichen Nachbarn Wilson zu sehen war, dem sich die Hauptfigur Tim stets nur am und über den Gartenzaun anvertrauen konnte, während dieser Gartenzaun das Gesicht Wilsons größtenteils verdeckte. Ohne den Zaun, verstand man sofort, hätten die beiden einander nie so nahe kommen können, obwohl der Zaun doch eigentlich dafür gedacht war, sie voneinander fernzuhalten: der Zaun also nicht als Kontaktsperre, sondern vielmehr als paradoxer Kontaktstifter.

Freiheit hinter Gabionen

So widersprüchlich und paradox im Übrigen, wie Mauern und Zäune zu Zeiten der Ausgangssperre, des lockdowns, der sozialen und physischen Distanziertheit: Wo das alltägliche Leben von einer Woche auf die nächste plötzlich von Begrenzungen bestimmt wird, haben nur noch jene ein gewisses Maß an Freiheit, die sich rechtzeitig abgezäunt haben. Die Wände der Etagenwohnung um- und verschließen eine auf Dauer enge Welt, während alle, die ihren Jägerzaun, ihre Gabionen oder ihre Mäuerchen um Gärten, Terrassen und Sondernutzungsflächen gezogen habe, hier wenigstens noch ins Freie treten und für Momente die Illusion genießen können, es gäbe keine Sperren.

FACHBEITRAG: Der PO-2, eine russische Legende

von Jiří Hönes (20/2)

Von Minsk bis Wladiwostok, von Tallinn bis Baku - wo auch immer man im postsowjetischen Raum unterwegs ist, begegnet einem früher oder später dieser Betenzaun. Die Fertigelemente mit dem charakteristischen Relief aus Trapezen und Dreiecken gehören zu einer sowjetischen Stadt wie die

berühmten Chruschtschowkas, die fünfgeschossigen Plattenbauten der Nachkriegszeit. Als markante Mauerelemente umfriedeten sie Industrieanlagen, Militäreinrichtungen, Parks, Eisenbahntrassen, Baustellen oder schlicht Brachland. Der Ursprung der Massenware mit dem Namen PO-2 liegt in den 1970er Jahren.

Moskau, Industriegebiet Metrogorodok, Betenzaun PO-2 mit Schachbrettmuster (Bild: Jiří Hönes)

Der Lachmann-Zaun

Das Design des PO-2, des sog. Lachmann-Zauns, stammt von einem gebürtigen Moskauer. Zunächst hatte Boris Lachmann Bauingenieurwesen studiert, um nach seiner Architekten-Ausbildung im Moskauer Konstruktionsbüro Mosgorstrojmaterialy zu arbeiten. Dieses staatliche Atelier für Industriedesign spezialisierte sich auf Baumaterialien – Technische Ästhetik hieß dieses Fachgebiet seinerzeit in der Sowjetunion. Lachmann stieg zum Chefarchitekten auf und hatte ein Team von zehn Leuten unter sich, darunter Künstler und Architekten.

Eine der Aufgaben des Teams war Mitte der 1970er Jahre das Design von Industriezäunen. Später berichtete Boris Lachmann in einem Interview mit dem russischen Magazin Esquire: „Die Anforderung war eine ästhetisch angenehme Gestaltung. Ich habe drei Skizzen angefertigt, die waren alle sehr hübsch. Zum Beispiel gab es einen Zaun, der Mauerwerk imitierte. Aber aus irgendeinem Grund entschieden sie sich für die einfachste der Varianten. Vielleicht hat ihnen dieses Spiel von Licht und Schatten gefallen? Vielleicht hat ihnen zugesagt, dass das Relief so selbstreinigend ist, dass Staub und Schmutz durch den Regen weggespült werden?“

Mehrere Monate war das Team mit der Entwicklung des Zauns beschäftigt, so Lachmann. „Wir hatten genug Zeit, niemand hatte es eilig.“ Für den Entwurf erhielt der Architekt auf der Ausstellung der Volk-

swirtschaftlichen Errungenschaften der UdSSR (WDNCh) in Moskau 1974 eine Bronzemedaille und 50 Rubel Preisgeld.

Reliefplatte im Stahlbetonrahmen

Von allen Entwürfen, die Lachmann und sein Team damals erstellt haben, realisierte man nur den Zaun. Konzipiert wurde der PO-2 als massiver Stahlbetonzaun zum Schutz strategischer Objekte wie Militäranlagen oder Industriebetriebe. Die Herstellung erfolgte in Werken, die eigentlich für Betonelemente im Wohnungsbau ausgelegt waren. Ein PO-2-Stahlbetonrahmen umgibt eine mit Drahtgeflecht verstärkte Betonplatte. Darauf ist das charakteristische Reliefmuster zu sehen, das ein lebendiges Spiel aus Licht und Schatten erzeugt. Dieser Effekt kommt besonders gut zur Geltung, wenn die Elemente zu langen Reihen verbunden werden.

Ein Zaun-Element ist 250 Zentimeter breit, (mit den Füßen, die in massiven Beton-Halterungen verankert werden) rund 3 Meter hoch und 15 Zentimeter dick. Durch diese massive Bauweise taugt der PO-2 zur Barriere ebenso wie zum Schallschutz. In den 1980er Jahren verbreiteten sich die Fertigelement-Zäune sprunghaft. Bis heute prägen sie insbesondere Industriegebiete und Vorstädte, doch auch auf Baustellen sind sie häufig anzutreffen. Ihr Schöpfer hat diesen Siegeszug nicht mehr vor Ort miterlebt. Er wanderte 1981 in die USA aus. Dort suchte er,

wie er rückblickend berichtete, persönliche Freiheit – er wollte ein amerikanischer Architekt werden.

Emigration in die USA

Zunächst arbeitete Lachmann beim Architekten Richard Milton Bellamy in New York, bevor er 1990 sein eigenes Büro eröffnete. Er plante Shoppingmalls, öffentliche Projekte und Schulen, eine Bibliothek und ein Gemeindezentrum sowie Privathäuser. Gewiss sei der Zaun, wertete Lachmann später, nicht das Größte, was er je erschaffen habe. Von dessen Omnipräsenz zeigte er sich überrascht: „Ich sehe immer noch, wenn ich sowjetische Filme oder einfach nur Aufnahmen aus Russland anschau, überall meine Zäune, sogar in kleinen Städten“, berichtete er dem Magazin Esquire. Dies berühre ihn jedoch kaum, er sei schon ganz amerikanisch. Und wenn er kurz nostalgisch werde, dann esse er halt schwarzen Kaviar.

Im postsozialistischen Russland hielt sich die Begeisterung für Lachmanns Erbe zunächst in Grenzen. Die Moskauer Stadtverwaltung erließ im April 1997 eine Verordnung, nach der Baustellen im Zentralen Verwaltungsbezirk nur noch durch Metallzäune gesichert werden dürfen. Die massiven Lachmann-Zäune wurden offenbar als zu abweisend empfunden. Doch auch in Russland hat sich die Einstellung gegenüber dem Erbe der Nachkriegsmoderne gewandelt. Dazu mag beigetragen haben, dass gerade in Moskau die Spuren der

Sowjetära in einem rasanten Tempo verschwinden.

Einige Initiativen setzen sich bereits für den Erhalt von Bauten der zweiten Phase der Sowjetmoderne ein. Inzwischen zeugen zahlreiche Ausstellungen und Publikationen von einem regen Interesse sowohl bei Wissenschaftlern als auch bei einer breiteren Öffentlichkeit. Die junge Generation, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgewachsen ist, die den Sozialismus nur aus Erzählungen der Eltern und Großeltern kennt, entwickelt ein reges Interesse an den Relikten dieser Epoche.

Der Betenzaun in der Popkultur

Da erstaunt es nicht, dass der allgegenwärtige Betenzaun in den Mittelpunkt der Popkultur rückt. Mehr als Leinwand denn als Exponat diente der PO-2 beim Projekt „Permer Lange Geschichten“. In der Industriestadt am äußersten Rand Europas wurden erstmals 2011 viele Meter Lachmann-Zäune für Künstler freigegeben. Sie erzählen darauf Bilder-Geschichten, die sich beim Entlanggehen erschließen. Bis heute findet dieses Event jedes Jahr statt.

Eine Installation aus Lachmann-Zäunen bildete 2018 die Hauptattraktion des Festivals „Archstojanije“ im Kunstpark Nikola-Leniwez in der Region Kaluga, etwa 200 Kilometer südlich von Moskau. Der Architekt und Kün-

stler Alexander Sawwitsch Brodski präsentierte hier seine „Villa PO-2“: ein zweigeschossiges Haus aus PO-2-Elementen. Das Werk verbinde Sowjetnostalgie mit der klassizistischen Ästhetik des Palladianismus, urteilte damals das „Strelka Mag“. Sogar der deutsche Sportbekleidungshersteller Puma brachte mit der russischen Marke Outlaw einen Sneaker auf den Markt, dessen Sohle seitlich den PO-2 zitiert.

Russland zäunt sich ein

Allerdings hat der PO-2 seit der Perestrojka Gesellschaft bekommen. In der Sowjetunion hatte noch der Staat das alleinige Recht, Zäune zu errichten. Doch mit der Einführung des Privateigentums wuchs auch das Bedürfnis, dieses zu umfrieden. „Heimische Zäune. Wie Russland sich selbst abriegelte“, titelte 2017 ein Artikel der Tageszeitung Kommersant. In den vergangenen 25 Jahren sind demnach in Russland 2,5 Millionen Kilometer Zäune errichtet worden. Seit etwa 2005 seien es im privaten Bereich besonders die günstigeren Wellblech-Zäune, die dem Betenzaun Konkurrenz machten.

Doch auch im öffentlichen Raum greift die Zaunmanie weiter um sich. Hier ist ebenfalls Metall das Material der Stunde. Wer sich ein Bild davon machen will, schaut sich am besten eine der Stationen von Moskaus neuer S-Bahn „MCD“ an. Bahnsteige und Zugänge sind von meterhohen Zäunen umgeben, deren Lochbleche nur einen schemenhaften Blick nach

draußen zulassen. Mit den Zugangssperren an den Eingängen entsteht eine geradezu gefängnisartige Atmosphäre. „Wir haben einen Staat, der sich einzäunt. Das ist die neue politische Situation seit 2014. Die militaristische und isolationistische Atmosphäre wird so auf bizarre Weise in die Köpfe der Bürger projiziert“, erklärte Sergej Medwedjew, Politikwissenschaftler und Historiker an der Higher School of Economics in Moskau, gegenüber der Zeitung Kommersant.

Durch die Kontrolle

Diese Zaun-Atmosphäre lässt sich besonders intensiv am Moskauer Fernsehturm Ostankino erleben. Zwar gewährt der Metallzaun hier noch einen Blick auf das Gelände, doch spricht der darauf angebrachte Stacheldraht eine deutliche Sprache. Zunächst muss man Kontrollen passieren, die penibler sind als an jedem Flughafen. Dann geht es auf einem umzäunten Weg durch eben jenes Gelände, das man soeben am äußeren Zaun halb umrundet hat. Erst jetzt kann man die nächste Kontrolle durchlaufen.

Ganz in der Nähe sind originale Lachmann-Zäune zu bewundern: auf der Rückseite des Botanischen Gartens, wo dieser an die Trasse des Moskauer S-Bahn-Rings stößt. Am nordwestlichen Eingang des benachbarten WD-NCh-Geländes, wo Boris Lachmann einst seine Auszeichnung erhielt, sind neben originalen PO-2 auch Betonzäune mit einem abweichenden Muster zu sehen: der etwas niedrigere PO-16.

Die Legende lebt

Doch auch der klassischen PO-2 wird heute noch angeboten. Auf der Website des Herstellers Komplex-S können Selbstabholer ein Zaun-Element für rund 7.000 Rubel (etwa 87 Euro) erwerben. „Massiver Beton ist in der Tat sowohl physisch als auch psychisch ein ernstes Hindernis“, heißt es dort in der Produktbeschreibung. Durch zusätzlich angebrachten Stacheldraht werde der Zaun zu

unüberwindlich für Mensch und Tier und schütze zudem vor neugierigen Blicken. Der PO-2, eine lebende Legende.

Quellen

[Bogatko, Julija, Geschichte des Betonzauns mit Rauten, Esquire, 20 März 2013 \(russisch\).](#)

[Ruwinskij, Wladimir, Heimische Zäune. Wie Russland sich selbst abriegelte. Kommersant, 20. Mai 2017 \(russisch\).](#)

Moskau, am WDNCh: links der Betonzaun PO-16, rechts der PO-2 (Bild: Jiří Hönes)

FACHBEITRAG: Mythos Mauer

von *Johannes Medebach (20/2)*

Es gibt Tage, an die sich alle erinnern. Mit Sicherheit gehört der 9. November 1989 dazu. Gegen 18 Uhr verkündet Günter Schabowski in einer legendären Pressekonferenz die Möglichkeit der DDR-Bürger zur „ständigen Ausreise“. Menschen aus Ost-Berlin stürmen zu den Grenzübergängen der geteilten Stadt und pochen auf ihr neugewonnenes Recht. Und eine halbe Stunde vor Mitternacht ist es

endlich soweit: An der Bornholmer Straße öffnen sich nach 28 Jahren die Tore. Der Todesstreifen hatte seinen Schrecken verloren. Heute sind die Bilder jener Tage zum Mythos geworden – so wie die Mauer selbst. Heute existieren in Berlin einige letzte Fragmente, an denen die ehemalige Grenze erfahrbar wird. So etwa am Friedrichshainer Spreeufer, an der East Side Gallery.

Berlin, Blick auf die Mauer nahe dem Potsdamer Platz (Foto: Nancy Wong, Bild: Edmunddantes, CC BY SA 3.0, 1986)

Real existierende Architektur

Neben ihrer symbolischen Bedeutung als Demarkationslinie war die Mauer eben auch ein Bauwerk. Je nach Betrachtung: eine Barriere, um den „real existierenden“ Sozialismus zu schützen, oder ein tödliches Werkzeug, um Menschen ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit zu berauben. Eine Architektur der Abschreckung, von der trotzdem eine ungeheure Faszination und Inspiration ausging. Wie viele Schulklassen reisten bis 1989 nach Berlin, um sich dem schaurig schönen „Mauergucken“ hinzugeben ...

Rem Koolhaas schrieb 1972 seine Abschlussthesis „The Berlin wall as architecture“. Damals wagte er ein theoretisches Experiment: Westberlin als Hort der Freiheit durch Selbsteinfriedung. Dass Künstler aus aller Welt die westliche Seite als größte Leinwand der Welt verstanden, verwundert nicht. Eine solch ambivalente Struktur zieht mit ihrem Spannungsfeld viele Menschen an.

Spurensuche

Doch was passierte nach dem November '89 mit diesem Bollwerk? Mit dem 155 Kilometer langen Mauerstreifen aus ca. 45.000 Segmenten, mit den 302 Beobachtungstürmen und 20 Bunkern? Entgegen der kollektiven Erinnerung verschwand die gesamte Baumasse nicht über Nacht. Kurz vor der Jahreswende beschloss die Regierung Modrow, die Berliner

Mauer zu entsorgen. Diese Zeit barg zwar einen unbändigen Freiheitsdrang und einen großen Möglichkeitsraum, aber eben auch eine gewisse Ratlosigkeit. Entsprechend wurde das Verschwinden der Mauer durch einige Turbulenzen und unerwartete Wendungen begleitet.

Direkt nach der Öffnung hörte man in den innerstädtischen Bereichen vermehrt ein eifriges Klopfen. Die sog. Mauerspechte machten sich an die Arbeit. Fleißige Bürger, mit Hammer bewaffnet, rückten dem „antifaschistischen Schutzwall“ zu Leibe. Schlag um Schlag wurde der Betonwall ausgedünnt – und so manches Souvenir für zu Hause gesichert. Es ist selbstverständlich, dass ein Gros der Mauer so nicht entsorgt werden konnte.

Kontrollierter Rückbau

Sieben Monate nach dem geschichtsträchtigen 9. November, am 13. Juni 1990, begann an der Bernauer Straße der kontrollierte Rückbau der Grenzanlagen. Dieser Ort war nicht zufällig gewählt: Die Fluchten durch die im Osten stehenden Häuser, zu Beginn selbst Teil der Grenzanlagen, gingen um die Welt. An diesem Abschnitt starben aber auch die meisten Menschen bei vergeblichen Fluchtversuchen. Heute befindet sich hier die Zentrale Gedenkstätte Berliner Mauer.

Die Ost-Berliner Baukombinate wurden verpflichtet, die Anlagen zu entsorgen. Verständlicherweise war die Bereitschaft riesengroß. So mancher Mitarbeiter nahm sich

selbst einige der drei Meter hohen und tonnen-schweren Betonfertigelemente mit. Nicht immer stieß diese Art von „Gartenzaun“ auf Gegenliebe. Die blutige Geschichte haftete scheinbar am Stahlbeton.

Totaler Ausverkauf

Die DDR-Regierung gehörte zu den Ersten, die das große Geschäft mit der Geschichte witterten. Schon im Januar 1990 demontierten Einheiten der Nationalen Volksarmee (NVA) 50 künstlerisch anspruchsvoll gestaltete Segmente aus dem Grenzgebiet zum damals kreativsten aller Westberliner Bezirke: Kreuzberg. Die Außenhandelsgesellschaft Limex machte aus dem Verkauf ein lukratives Geschäft. Erste Lieferungen gingen vor allem in die USA, wo die Berlin Wall Commemorative Group die Vermarktung übernahm. In der Folge gründet Limex mehrere Gesellschaften zur Verwertung der Mauer-Segmente. Im Verlauf des Jahres wurde ein Millionenerlös eingefahren – in Monte Carlo versteigerte man im Juni 1990 beispielsweise 80 Segmente.

Beliebt waren farbig gestaltete Mauerstücke von Künstlern wie Thierry Noir oder Keith Haring. Auf der Strecke blieben dabei die Künstler selbst, die sich die Beteiligung am Erlös erst einklagen mussten. Bis heute ist nicht ganz zu klären, ob alle Gelder dort angelangt sind, wo sie hingehörten. Die Limex hatte zahlreiche Tochterfirmen und private Kooperationspartner. Es ist anzunehmen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Einnahmen in

privaten Taschen landete. Als im Sommer 1990 nun auch die NVA das große Geschäft witterte, verschwanden weitere Fragmente unter der Hand. Nun wurde alles zu Geld gemacht, was mit der Grenze verbunden war: Zäune, Schilder und Ausrüstungen. Einige alte Grenzeruniformen schafften es sogar auf den Pariser Laufsteg: Der amtierende DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann bot sie Karl Lagerfeld für seine Kollektion an.

Mentale Mauer

Am 3. Oktober 1990 hörte die DDR auf zu existieren. Ganz abgeräumt war die Mauer zu diesem Zeitpunkt aber immer noch nicht. Ab sofort wachte die Bundeswehr über die verbliebenen Reste. Dieser schmeckte das Geschäft mit dem Todesstreifen nicht so recht. Als im Bonner Verteidigungsministerium jedoch die Zahlen des bisherigen Erlöses bekannt wurden, staunte man auch dort nicht schlecht. Ab Dezember 1990 wurden die bunten Mauerteile fröhlich weiterverkauft. Die Bundeswehr nahm so noch einmal rund 6 Millionen D-Mark ein.

Unterdessen ging der planmäßige Abbruch weiter. Die meisten Segmente wiesen keinen höheren Kunst- oder Verkaufswert auf und landeten geshreddert im Straßenbau. Gegen Ende des Jahres 1990 war die Mauer aus dem Berliner Stadtbild verschwunden. Der große Hype um die Relikte der einstigen Grenze ebte ab – so wie sich im wiedervereinigten Deutschland langsam ein ernüchterter Blick einstellte. Die Mauer in den Köpfen sollte sich

als deutlich widerstandsfähiger erweisen. In den 1990er Jahren näherten sich Ost und West nur langsam und unter starken Vorbehalten an. So wollte man sich im Osten aller Erinnerungen an die alte Zeit entledigen.

Rettet die Mauer

Das schnelle Verschwinden und der Ausverkauf der ehemaligen Grenze ist sicherlich dem turbulenten Tempo dieser Zeit zu schulden. Es gibt allerdings auch Kritiker dieser überhasteten Entsorgung. Johannes Cramer, emeritierter Professor für Bau- und Stadtbaugeschichte an der TU Berlin, beschäftigte sich in den 2000er Jahren mit der Dokumentation der Überreste. Durch das Auswischen des Grenzstreifens sei, so Cramer, „seine Feindseligkeit nicht mehr erlebbar“. An Orten wie der East Side Gallery sind heute nur noch Fragmente zu sehen. Man verwechselt die Betonwand mit der Grenze. Dabei bestand dieses perfide System aus vielen Schichten, die eine Flucht nahezu unmöglich machten.

Laut Cramer sind vor allem die leichteren, scheinbar unspektakulären Elemente der Grenze – wie etwa Drahtzäune oder die Lichttrassen – komplett verschwunden. Die Untersuchungen ergaben auch, dass der komplette Streifen in acht Abschnitten errichtet wurde. Keineswegs lag 1989 ein durchgängig homogenes Bauwerk vor. In den Außenbezirken bestand die „Mauer“ lediglich aus Zäunen. In der Veröffentlichung „Die Baugeschichte der Ber-

liner Mauer“ sind die Ergebnisse dieser umfangreichen Forschung und Bestandsaufnahme gebündelt.

Auf eine weitere Gefahr wies Cramer bereits damals hin: Investoren könnten das ehemalige Grenzgebiet unter Beschlag nehmen und so die letzten historisch wertvollen Spuren löschen. Beim Bau der Mercedes-Benz-Arena wurde schon früh ein Teil dieses deutsch-deutschen Erbes geopfert. Die East Side Gallery wurde bei der Erweiterung des Media-Spree-Projektes gestutzt. Jüngst wurde bekannt, dass der letzte Wachturm des Typs BT 6 an der Erna-Berger-Straße einem Neubau weichen soll – trotz Denkmalschutz.

Umkehrung der Symbolik

Trotz- oder gerade wegen ihrer schrecklichen Vergangenheit ist die Mauer heute längst zur Ikone des Freiheitswillens geworden. Das vom Kurator Rainer Janicki initiierte Projekt „the-wall-net.org“ verortet die Spuren der Berliner Mauer auf der ganzen Welt: unter den Palmen des County Museum in Los Angeles oder seit 1990 am nordöstlichsten Rand Europas in Finnland oder vor der Deutschen Schule in Moskau ...

Mancherorts gelten die Segmente als Trophäe des gewonnenen Kalten Krieges. andernorts wird vor allem die Umkehrung der Symbolik betont. Die Entwicklung geht von einem trennenden hin zu einem verbindenden Moment. Besucher haben auf „the-wall-net.org“ die Möglichkeit, ihre Eindrücke von den Gedenk-

stätten mitzuteilen. Auf diese Weise kann das Extrakt einer weltweit verknüpften Erinnerungskultur sichtbar gemacht werden. Janicki macht zudem online einzelne Aspekte im historischen Kontext zugänglich.

Exportschlager der DDR

Man könnte zynisch sagen: Die Mauer war der letzte Exportschlager der DDR. Jenseits aller Vermarktung und Touristenbespaßung muss daran erinnert werden, welches Unrecht und

Leid dieser Ort hervorgebracht hat. Der spätere Umgang mit dem Objekt Mauer steht für die Widersprüchlichkeit und Vielfalt der historischen Ereignisse. Heute würde eine absolute Deutung dem System nicht mehr gerecht, das vorher in strikt in Gut und Böse trennte. Und falls man jetzt selbst Interesse an einem Stück Berliner Mauer haben sollte: Einige der damaligen Limes-Lizenznehmer sollen noch das ein oder andere Stück horten. Ab und an sind sie auf Ebay erhältlich, zum Liebhaberpreis, versteht sich!

Berlin: der deutsche Botschafter Volker Pellet besichtigt mit dem dominikanischen Außenminister Miguel Vargas Mauer-Reste (Bild: © Deutsche Botschaft, via the-wall-net.org)

FACHBEITRAG: Der Jägerzaun

von *Peter Liptau (20/2)*

Er ist der VW Golf (besser: der VW Jetta in Goldmetallic) unter den Zäunen: der Jägerzaun. Dabei hat die fast transparente Holzkonstruktion wenig Abwehrhaftes, sie wirkt eher wie ein Rahmen. Heute bietet der Klassiker

weder Schutz vor wilden Tieren noch vor menschlichen Eindringlingen. Trotzdem hat sich dieses „deutscheste aller Zaunwerke“ (Irene Lohaus) spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis gesichert.

Jägerzaun (Bild: Cora Schönemann, 2020)

Bäuerlicher Pragmatismus

Die Geschichte des Jägerzauns beginnt in einer Zeit, in der sich Adelige in den Wäldern herrschaftliche Bauten errichten ließen, um dem feudalen Hobby der Jagd nachzugehen. Natürlich legten die Herren viel Wert auf eine große Wildpopulation, um zuverlässig etwas vor die Flinte zu bekommen. Doch Hirsch und Reh zog es bei der Nahrungssuche immer wieder zu den Feldern, Gärten und Höfen der Dorfbewohner.

Die Lösung für dieses Dilemma: Das Volk durfte Holz in den fürstlichen Wäldern schlagen, um sich Zäune zu bauen. An diesem Punkt entwickelte sich aus einem vormoderne „form follows function“-Gedanken heraus der Scheren- oder Kreuzzaun, der später unter dem Namen „Jägerzaun“ Karriere machen sollte. Die Holzkonstruktion besteht aus kreuzförmig angebrachten Latten, ursprünglich meist gespaltenen Ästen, die im System der sog. „Nürnberger Schere“ zusammengeagelt werden – eine Funktionsweise, die (nebenbei bemerkt) bereits aus dem alten China überliefert ist. Verglichen mit der heutigen Bauweise fiel der historische Jägerzaun wohl etwas höher aus, um dem Wildbret sicher den Zugang zum Salat verwehren zu können.

Eine simple Konstruktion

Der Jägerzaun ist einfach zusammenzubauen, falt- und transportierbar. In verbesserten Varianten überdauerte das Nutzobjekt Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis es durch den praktischeren, rollbaren Maschendrahtzaun abgelöst wurde. Dessen Herstellung wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts industriell möglich. Bei der Tagung „Zwischen Jägerzaun und Größenwahn – Freiraumgestaltung in Deutschland 1933-1945“ arbeitete die Landschaftsarchitektin Irene Lohaus 2012 heraus: Das Modell kommt in den 1930er Jahren häufig zum Einsatz, aber nicht unbedingt vorrangig. Göring etwa wählte für seinen Landsitz Carinhall keine „Nürnberger Schere“ (wenn auch vom Namen her eigentlich für ihn prädestiniert), sondern einen schnöden Quertlatenzaun.

Nach Lohaus entwickelte sich der Jägerzaun-Typus – genannt Scheren-, Diagonal-, Hanichel- Spriegel- oder gekreuzter Waldlatenzaun – im Mittelalter. Seinen heute charakteristischen Namen erhielt er, so Lohaus, jedoch erst in den 1960er Jahren. Die Bauweise findet sich bereits ab 1870 in Publikationen. Im Englischen läuft der deutsche Jägerzaun unter der Bezeichnung „rustic fence“.

Eine Gegenreaktion

Möglicherweise als Gegenreaktion auf die kitschigen schmiede- oder gusseisernen Zäune des Historismus erlebt der Jägerzaun

im frühen 20. Jahrhundert eine Renaissance. Die Gartenstadtbewegung wendet sich wieder ländlichen Gestaltungsmotiven zu. Mit ihr kommt der Jägerzaun in urbane Gefilde, so zum Beispiel in die Gartenstadt Berlin-Falkenberg des Architekten Bruno Taut. Nur wenig später werden im Dritten Reich Betonmauern oder gar glatte Mauern indiskutabel. Selbst „die übliche Verwendung von Betonpfosten ist unerfreulich“, so ein damaliger Gestaltungsratgeber.

Auch im Heimatschutzstil – einem zuvor schon vorhandenen, aber zu NS-Zeiten eng gefassten und politisch aufgeblähten Begriff – hat der Jägerzaun einen festen Platz: „Je größer der Größenwahn, desto pragmatischer die Mittel im Siedlungsbau“, so Lohaus. In Kleinsiedlungen wie München-Ramersdorf oder Düsseldorf-„Rotes-Haus“ zieht sich der Zaunklassiker entlang der Grundstücksgrenzen. Nicht zu vergessen der vertikale Latenzaun, der zeitgleich Einzug in die Gärten hält. Bis heute findet man in solchen Siedlungen auf der Schau- oder Straßenseite häufig einen Holzzaun. Entlang der Grundstücksgrenzen wurde hingegen oft nur der schnöde Drahtzaun aufgestellt.

Zurückhaltung

Ernst Neufert benennt schon 1936 in seiner Erstausgabe der „Bauentwurfslehre“ den Jägerzaun als mögliches Gestaltungsmerkmal. Hier wird die Bezeichnung „Rundstengelzaun“ gewählt, was erneut die ursprünglich rustikale (ungeschliffene) Gestaltung der Latzen belegt. In verschiedenen Publikationen jener Jahre wird klar definiert, wie die Holzkonstruktion aufzustellen sei: Hinter dem Zaun liegen die Pfosten, die ihn an Höhe nicht übertrumpfen sollen. Ziel ist ein „vornehmes und zurückhaltendes Bild entlang der Straße“. Diese einheitliche Linie könne höchstens durch gemauerte Pfosten für Einfahrten und Grundstückszugänge unterbrochen werden.

Noch 1950 werden die Zaun-Beispiele im Neufert-Ratgeber unverändert abgedruckt. In vielen Nachkriegssiedlungen kommen hingegen vermehrt Stahl- und Drahtzäune zum Einsatz. Beliebt ist hier beispielsweise – zwischen Betonpfosten, auf Betonsockelmäuerchen – ein Rundrohrrahmen mit einem gewellten Eisendrahtgeflecht. Oder eben gestaltete Elemente mit Fischen oder Blümchen aus Stahl.

Jägerzaun (Bild: Jürgen Schölch, 2020)

Symbol der Spießigkeit

1960 eröffnet mit dem „BAUHAUS“ in Mannheim der erste deutsche Baumarkt. Für den Jägerzaun herrschten damals ähnlich gute Bedingungen wie noch im Mittelalter: Kostengünstig, transportabel, variabel passte er zunächst ins Nachkriegsvehikel und dann zwischen jede Fertigarage und jedes Eingangstörchen. Eine neue Ära des Jägerzaunes beginnt, der vermutlich erst zu diesem Zeitpunkt auch so genannt wird. Woher diese Bezeichnung stammt, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.

Heute hat der Jägerzaun seine eigentliche

Schutzfunktion größtenteils eingebüßt. Aufgrund seiner Funktionslosigkeit ist er evolutionär geschrumpft. Wo es keinen Nutzgarten mehr zu verteidigen gibt, scheint der Zaun zu sagen: Weg da, das hier ist alles meins! Eine leicht sonderbare Abwehrhaltung ist in einem Gartenratgeber der späten 1960er Jahre zu erkennen: Gegen darübersteigende Kinder wird empfohlen, auf der Zaunrückseite - entlang der Spitzen - einen Stacheldraht aufzunageln.

Im „Jodlerstil“

Die Massenverwendung hat den Jägerzaun in

absurde Formen gepresst: Zwischen gemauerten Pfosten wird das ursprünglich transportable Schutzgerät ad absurdum geführt. Gleiches widerfährt übrigens dem Maschendrahtzaun. Der Dokumentarfilmer Dieter Wieland spricht in seinem Bericht „Bauen und Bewahren“ 1984 vom „Jodlerstil“: Unsere Siedlungen bilden demnach ein Gewirr aus Einzelinteressen. Hier ist der Zaun sowohl Statussymbol als auch Abbild des individuellen Geschmacks. Er trägt das ersehnte Jägerzimmer im Gelsenkirchener Barock-Stil oder den röhrenden Hirsch nach außen. Es sind sogar neue Entwicklungsformen des Klassikers entstanden: als nicht mehr faltbare Plastikversionen, als Rankhilfe und Rosenbogen, als Umfassung im Geranienkasten oder Lückenbüßer zwischen Gabionenwänden.

Auch in den Galerien und Museen hat der Jägerzaun Einzug gehalten. So zeigt der Künstler HAWOLI auf einer Wiese eine Jägerzaun-Spirale - sie wächst, schraubt sich aus dem Boden oder in ihn hinein. Der Zaun bleibt Sch-

wellensituation. Die Künstlerin Heike Sauer, deren Ausstellung im Frühjahr 2020 im Stadthaus Ulm zu sehen war, sammelt gern Kitschiges aus dem Alltagsleben und kombiniert es neu. Mit einem schmiedeeisernen Kerzenleuchter und einem Warnschild, das deutscher kaum sein kann, behauptet der Jägerzaun hier seine Zugehörigkeit zum Spießertum.

Anti-Bambi-Bollwerk

Irgendwie war der Jägerzaun immer schon da, irgendwie noch nie ernst gemeint oder ernst genommen. Mal Anti-Bambi-Bollwerk, dann Nazi, auf einmal stilsicherer Klassiker des Spießbürgertums und später aus Kunststoff. Aber seit mindestens hundert Jahren ist er kontinuierlich erhältlich. Auch als Modellbau-Utensil gibt es ihn seit Jahrzehnten für die hauseigene Tischeisenbahn zu kaufen. Daher zum Schluss eine Empfehlung: Versuchen Sie es im Kleinen, kaufen Sie sich die Miniaturversion und ein Usambaraveilchen! Vielleicht hält er, gemäß seiner historischen Bestimmung, die Läuse fern.

PORTRÄT: Schallschutz mit Dackel

von *Karin Berkemann (20/2)*

Wir müssen geschützt werden - vor Viren und Geräuschen. Bei „Lärm“ (oder politisch korrekter „Schall“) handelt es sich keineswegs um ein Exklusivproblem der Nachkriegsmoderne. Auch Pferdefuhrwerke und Dampflokomotiven waren laut, sogar lauter als viele Fortbewegungsmittel heute. Aber sie waren weniger

und wir hatten weder Zeit noch Wahl, uns groß darüber aufzuregen. Doch spätestens seit den 1960er Jahren rücken uns die Dinge da draußen gefühlt immer dichter auf die Pelle. Dagegen bauen wir Schutzwälle, die wir mal ironisch, mal liebevoll mit viel Grün dahinter und niedlichen Tieren davor ablichten.

Goldbach, Einhausung der B 3 (Bild: Maulaff, CC BY SA 3.0, 2006)

Die letzten Brutalisten

Eine Lärmschutzwand will nicht mehr sein, als sie ist: ein notwendiges Übel. In Zeiten farbedekorierter Wärmedämmfassaden hat der umgebungsignorante Brutalismus hier seine letzte Zuflucht gefunden. Egal wie hässlich man die Betoneinhausung einer Autobahn finden mag, Krach ist hässlicher. Beim Durchfahren des schallschluckenden Tunnels ist es eh dunkel. Und die anschließenden Lärmschutzwände stehen im Niemandsland zwischen Verkehrsweg und Gebüsch. Kaum einer schaut wirklich hin. Architektur ist damit endlich frei von der Last, für etwas (ein)stehen zu müssen. Kein Schauwert, kein Zeichenwert, sondern pure Funktion. Mehr Moderne geht nicht.

Erst im zweiten Schritt lebt sich das Dekobedürfnis auch an Schallschutzwänden aus. Harmlos sind noch Wilder Wein und kränkelder Efeu, die nicht nur für Schallminderung sorgen. Sie täuschen zugleich einen grünen Schutzwall vor: Eigentlich fahren wir durch einen Wald. Und was wir nicht sehen, kann uns nicht stören. Auch modisches Colour-Blocking in landschaftsimitierenden

Grüntönen versendet sich im Vorbeifahren rasch. Schwierig wird es bei figurativen Versuchen, die an gutmeinende Fingermalereien auf Kindergartenzäunen erinnern. Wo schon die 1980er Jahre den Beton grün wegstreichen wollten, wird jetzt die Schutzwand mit Bienchen und Blümchen eingeschönt.

Einmal quer durch

In der Schallschutzwand lebt vergleichsweise unbeschadet das Lieblingsfeindbild der Denkmalschutzbewegung der 1970er und 1980er Jahre weiter: das schonungslose Durchschneiden von Landschaften. Hier werden Autobahnen und Bundesstraßen unübersehbar in die dritte Dimension verlängert. Immer wieder rennt der schweifende Blick gegen Wände. Was die Ohren schützen soll, beschneidet das Auge. Selbst das beim Straßenbau aufgehäufte Erdreich stört das Bild. Ein begrünter Wall braucht viel Platz bei wenig Wirkung. Was am Ende fehlt ist – ob Auto oder Bahn – der freie Blick. Das gilt dies- und jenseits der Mauer, da helfen auch Glaseinsätze wenig. Zwischen zwei Wänden bewegt man sich fort, erst im weiten Raum wird die Fahrt zur Reise.

Tankstelle in Aspik: das Freiburger Turmcafé mit Biergarten hinter ein Lärmschutzwand (Bild: Hagen Stier)

Gelegentlich werden Häuserzeilen bereits vorab als Schallschutz geplant. Das funktioniert, doch nur selten für die Bewohner eben jener Gebäude. Lärm kann an der Quelle selbst reduziert werden: leisere Motoren und Bremsen, reibungsarmer Straßenbelag, sorgfältige Schienenpflege, weniger geräuschintensive Stopps im Stadtverkehr. Selbst Hausfassaden können als Schallreflektoren eingesetzt werden. Zuletzt bleibt das Trostpflaster Lärmschutzwand. Wo wir als Bewohner schon nicht gegen die Übermacht von Mobilitätswang und Schwerlastverkehr ankomme (und den Kampf nie wirklich aufgenommen habe), da möchten wir zumindest eine kleine bauliche Wiedergutmachung sehen. Dass wir uns damit selbst ins Ghetto verbannen, ist die Kehrseite der Medaille.

Vorbeifahr-Kunst

Natürlich, es gibt sie, die kunsthandwerklich gestaltete Betonoberfläche, die ornamental gestuftere Holzwand, das spät-postmoderne Aussichtstürmchen zwischen Metallpaneelen. Doch sie bleiben die Ausnahme. Zur Regel werden traurige Eigenheimanhäufungen hinter Erdwällen. Von der Ausbreitung der Gabionen schweigen wir der Höflichkeit halber. Am Ende helfen sie dabei, die verborgene Schönheit der nachkriegsmodernen Lärmdämmung zu sehen. All die liebevoll hilflosen Versuche der 1980er Jahre, irgendwie irgendeine gestalterische Geste auszuführen. All die Betonformsteine und Metallprofile der 1990er Jahre, die dem Wort Monotonie eine neue Dimension verleihen. Vielleicht liegt hier der eigentliche Wert dieser verkannten grauen Architektur. Genießen wir einfach die Gestaltungsfreiheit und Gleichförmigkeit unverzweckter Fläche. Das beruhigt, zumindest die Augen.

INTERVIEW: „Ein pervertierter Ordnungswahn“

Ulf Soltau im Gespräch über Schottergärten (20/2)

„Wir hätten gern das Aschgrau!“ Lorient illustrierte den bundesdeutschen Seelenzustand in seinem Film „Ödipussi“ 1988 noch anhand der Farbwahl fürs Sofa. Heute scheint das Grau in Grau in den Vorgärten angekommen zu sein. Die Rede ist von Schottergärten. Vielerorts wirkt es, als wäre ein Gabionen-Laster havariert. Zurück bleibt eine vermeintlich

pflegeleichte, aber letztlich tote Steinwüste. Der Jägerzaun, der einst die liebevoll gepflegten Stauden der Häuslebauer vor Eindringlingen schützte, hat ausgedient. Um diesem Wandel etwas entgegenzusetzen, gründete der Berliner Biologe Ulf Soltau die Facebook-Seite „Die Gärten des Grauens“: eine Plattform für humorvoll kommentierte Extrembeispiele jener Schottergartenkunst.

„Gärten des Grauens“ 20.1774: Orientalisches Flair genießt man in der „Festung Europa“ bevorzugt ohne Menschen aus entsprechenden Regionen

moderneREGIONAL: Auf allen Kanälen erreichen „Die Gärten des Grauens“ mittlerweile mehrere hunderttausend Follower. Warum haben Sie die Seite 2017 ins Leben gerufen?

Ulf Soltau: Da ich selbst einen Kleingarten habe, bin ich in den sozialen Medien diversen Gartengruppen beigetreten. Dort postete man damals immer noch viele Bilder von Schottergärten. Diese wurden überschwänglich geliked und goutiert, wie schick und ordentlich sie doch seien. Ich fand sie ganz abscheulich und habe dann gerne ironisch kommentiert. So wurde ich aus den Gruppen herausgeworfen und gründete meine eigene Seite. Obwohl ich das Satirische nie gelernt habe, liegt es mir. Für mich macht es vor allem die Kombination von Wort und Bild!

mR: Die „Gärten des Grauens“ sind also aus „Antikräften“ entstanden. Welche Wirkung konnten Sie erzielen?

US: Der größte Coup war die Idee des „Terror Gardening Awards“: ein Schmähprijs für Orte, aus denen besonders viele Bilder kommen. Das führte zu politischen Diskussionen in den entsprechenden Gemeinden. Im Luftkurort Xanten beispielsweise wollte man das nicht auf sich sitzen lassen. Sehr schnell wurde die Bauordnung geändert. Schottergärten sind nun explizit verboten. Das zog einen ganzen Rattenschwanz von Gemeinden nach sich. In solchen Diskussionen taucht immer der Begriff „Gärten des Grauens“ auf.

Das hat einen großen Sinneswandel herbeigeführt.

Ich habe mich nie als Politiker oder Macher gesehen. Aber mit einer satirischen Herangehensweise erreiche ich auch unglaublich viel. Im Unterschied zum Dokumentarfilmer Dieter Wieland, der in den 1980ern schon die heimische Gartenkultur stark in die Kritik genommen hat. Seine Reihe „Grün kaputt: Landschaft und Gärten der Deutschen“ ist hoch eloquent, wirkt aber immer ein bisschen moralinsauer. Dadurch ist er leider nicht wirklich durchgedrungen. Die Gärten sind heute noch viel schlimmer als damals.

mR: Welche ökologischen Folgen haben die versteinerten Gärten?

US: Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die Biodiversität – die Insektenpopulationen und alles was an der Nahrungskette hängt. Ein weiterer Punkt ist das in Mitleidenschaft gezogene urbane Kleinklima. Solche Flächen heizen sich im Sommer auf. Nachts findet keine Abkühlung mehr statt. Bei der Vegetation erleben wir das exakte Gegenteil: Pflanzen transpirieren, was zu einer Hitzeregulation führt. In Wäldern ist es im Hochsommer bis zu zehn Grad kühler als in der Umgebung. Dieser positive Effekt, den wir angesichts des Klimawandels dringend brauchen, wird durch diese Gärten eliminiert. Kritisch ist ebenso die Entsorgung. Der Schotter wird – samt Unkrautvlies und Erdreich – teuer abgetragen.

Als sog. Baumischabfall kann er nur noch deponiert werden.

mR: Wie pflegeleicht ist ein Schottergarten wirklich?

US: Durch das Kunststoffvlies, das unter die Steinmassen kommt, hat man erstmal zwei Jahre Ruhe. Allerdings legt sich im Laufe der Zeit verrottendes Herbstlaub darüber, dann kommt Flugsaat. Spätestens dann hat man wieder mit Unkraut zu kämpfen. Wer geht dann in den Schotterhaufen und pult alles mit der Hand heraus? Stattdessen greift man zur Giftspritze. Glyphosat ist zwar verboten – aber wo kein Kläger, da kein Richter.

mR: Seit wann gibt es den Schottergarten?

US: Meine Eltern hatten eine Drogerie. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Reinigungsmittel und Pestizide großen Absatz. Alle wollten den Dreck der Vergangenheit loswerden – das war ein riesengroßes Geschäft. Ich vermute, dass diese Mentalität Eingang in die Gartengestaltung gefunden hat. Die Leute wollten saubere Gärten: Es wurde geharkt, gezupft und gespritzt. Wildwuchs war nicht mehr zugelassen. Der Schottergarten ist die Steigerung eines pervertierten Ordnungswahns, der unsere Wohnzimmer nie hätte verlassen dürfen.

„Gärten des Grauens“ 20.1732: Während sich unsere Ahnen aus der Jungsteinzeit mit imposanten Steinbauten wie den nordeuropäischen Hünengräbern, den Steinreihen von Carnac oder Stonehenge als MEGALITHKULTUR in die Kulturhistorie der Menschheit einschrieben, so wird unsere heutige Ära wohl nur einen dünnen Schotterhorizont in den archäologischen Bodenprofilen der Zukunft hinterlassen und als sog. MIKROLITHKULTUR Zeugnis der letzten und kürzesten aller erdgeschichtlichen Epochen ablegen – dem Ende des Anthropozäns

mR: Die meisten Bilder kommen aus der Vorstadt oder aus dem ländlichen Raum – woran könnte das liegen?

US: Ich weiß es nicht, was psychologisch dazu führt. Hier in Berlin, generell größeren Städten, zeigt sich eher ein gegenläufiger Trend: Urban oder Guerilla Gardening. Der Ordnungsdrang war, glaube ich, auf dem Land schon immer deutlicher ausgeprägt. Ich bin z. B. Hamburger. Wer den Kiez kennt, der weiß: Schmuttel und Bürgertum existieren nebeneinander, das gehört zusammen. Auf dem Land, da möchte man es einfach ordentlich haben. Dahinter steht sicher eine konservative Grundhaltung.

mR: Aus welchen Regionen kommen besonders viele Einsendungen für „Die Gärten des Grauens“?

US: Ehrlich gesagt, erreichen mich wenige Bilder aus Ostdeutschland. Ich würde sagen: 80 Prozent kommen aus dem Westen. Die meisten Bilder erhalte ich interessanterweise aus dem Saarland und vor allem aus Nordrhein-Westfalen. Letzteres kann daran liegen, dass es dort extrem viele Schottergärten gibt. Oder die Menschen haben in Nordrhein-Westfalen mehr Naturverständnis und es fällt ihnen eher auf. Eine verlässliche Statistik kann man so aber nicht machen.

mR: Ist der Schottergarten eher ein deutsches Phänomen?

US: Ich denke schon. Solche Gärten kennt man natürlich schon länger im mediterranen Raum oder in trockenen Gebieten. Dort haben sie aber nie diese Virulenz an den Tag gelegt wie in Deutschland, wo inzwischen 15 Prozent aller Vorgärten geschottert sind. Die Schotteranbieter haben eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent jährlich. Der Schotter selbst wird größtenteils in Deutschland gewonnen, als Nebenprodukt des Bergbaus. Früher war das Müll, der teuer deponiert wurde. Dann kam man – vermutlich zusammen mit den Baumärkten – auf die Idee, den Abfall als mediterranen Garten zu verkaufen.

mR: Welche Zukunft hat der Schottergarten?

US: Ich würde mir wünschen, dass sich Gartenbauer und Unternehmen Alternativen überlegen. Existierende Schottergärten lassen sich auch renaturieren, indem das Unkrautvlies entfernt wird. Dann könnten die

Flächen ökologisch sogar sinnvoll werden. Wenn man die Ansiedelung von Pflanzen zuließe, die sich von sich aus an diese Umgebung natürlicherweise angepasst haben. Im Berliner Gleisdreieckspark gibt es sog. Ökoschotterflächen. Diese unwegsamen Areale betreten weder Mensch noch Tier. Dort entwickelt sich, selbst in einem besuchsintensiven Park, eine unglaubliche Artenvielfalt. Doch es mangelt leider an guten Vorbildern für die Nachnutzung. Vielleicht wäre das ja ein Zukunftsprojekt für mich: positive Beispiele sichtbar machen.

Das Gespräch führte Johannes Medebach.

Ulf Soltau arbeitete als studierter Biologe u. a. im Podocarpus-Nationalpark in Ecuador. Mit seiner Facebook-Seite „Gärten des Grauens“ prangert er die Verödung der deutschen Vorgärten an. Die besten Beiträge hat er in einem gleichnamigen Buch im Eichborn-Verlag versammelt.

FOTOSTRECKE: Zaunzeuge

mit Aufnahmen von *Walter Schütz (20/2)*

Im besten Fall blühen die Blumen nicht hinter, sondern in den Gartenzäunen: Der studierte Architekt Walter Schütz (*1957) hat sich mit der Kamera die schönsten Vorstadt-Einfriedungen vorgenommen. Im Instagram-Quadratformat konzentriert er dabei standardisierte Elemente ebenso wie fantasievolle Eigenschöpfun-

gen auf ihre ornamentalen Werte. Vom aufwändigen Segelschiff bis zur abstrakten Kreation tragen die Vorgartenzäune den Geschmack ihrer Bewohner nach außen - in Zeiten der Gabionen und Baumarkt-Sonderangebote eine (fast) aussterbende Kunst der Moderne.

Alle Bilder: Copyright: [Walter Schütz/zaunzeuge.de](http://Walter_Schütz/zaunzeuge.de)